

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA GENDER TENGLIKNING KONSTITUTSIYAVIY KAFOLATLARI

Ulug‘bekova Nodira Anvarbekovna

Toshkent davlat transport universiteti talabasi

Ilmiy rahbar: **Xaydarova Marjona Olim qizi**

Toshkent davlat transport universiteti “Xalqaro ommaviy huquq” kafedrasida o‘qituvchi assistenti

Annotatsiya: Mazkur tezis O‘zbekiston Respublikasida amal qilayotgan gender tenglik tamoyilining huquqiy asosini yoritadi. Unda erkaklar kabi ayollarning ham barcha sohalarida, jumladan, siyosat, iqtisodiyot, ijtimoiy hayot, madaniyat va shu kabi boshqa sohalarida teng huquq va imkoniyatlarga ega bo‘lishini ta’kidlaydi. Shuningdek, qonunlarga bepisandlik qilib ushbu normani buzuvchi har qanday harakat hamda siyosatga yo‘l qo‘yilmasligini va shu asnodda fuqarolik jamiyatida adolat, tenglik, inson huquqlariga hurmat va qolaversa, ijtimoiy barqarorlikni ta’minlashni maqsad qiladi. Kalit so‘zlar: gender tenglik, ayollar huquqlari, ijtimoiy adolat, konstitutsiyaviy tamoyillar, inson huquqlari, teng imkoniyatlar, davlat siyosati,

CONSTITUTIONAL GUARANTEES OF GENDER EQUALITY IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Annotation: This thesis sheds light on the legal basis of the principle of gender equality in the Republic of Uzbekistan. It emphasizes that, like men, women have equal rights and opportunities in all fields, including politics, the economy, social life, culture, and other areas. It also states that any actions or policies that blatantly violate this norm are not allowed. On this basis, it aims to ensure justice, equality, respect for human rights, and, moreover, social stability in civil society.

Keywords: gender equality, women’s rights, social justice, constitutional principles, human rights, equal opportunities, state policy, United Nations, CEDAW, social reforms.

Har bir fuqaro jamiyatda yashar ekan u, avvalo, haqqoniylik, adolat va tenglikga ehtiyoj sezadi. Ushbu tamoyillar nafaqat ijtimoiy me’yor sifatida, balki O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida huquqiy jihatdan mustahkamlangan prinsiplardir. Gender tenglik – zamonaviy jamiyatlarda inson huquqlarini ta’minlashning asosiy tamoyillaridan biri hisoblanadi. U erkaklar va ayollar o‘rtasida huquqiy, ijtimoiy va iqtisodiy imkoniyatlarning tengligini ifodalaydi hamda jinsiy asnodagi kamsitishlarni

yo‘q qilinishini nazarda tutadi. Turli xildagi tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, gender tenglik faqat adolat va inson huquqlarini himoya qilish bilan cheklanmay, balki jamiyatning barqaror rivojlanishi, iqtisodiyotning o‘sishi va siyosiy faoliyatdagi umumishtirokni ta‘minlashda ham muhim ahamiyatga ega. Shuning uchun, gender tenglik masalasi keng miqyosda chuqur ilmiy tahlil talab qiladi. Gender tenglik bu o‘zi nima? Gender so‘zi aslida lotincha “genus” (tur, jins, toifa) so‘zidan kelib chiqqan. U dastlab grammatik ma‘noda qo‘llanilgan bo‘lib, XX asrning o‘rtalariga kelib bu so‘z o‘zining yangi ma‘nosini ijtimoiy fanlarda aks ettirdi. 1950-yillarda amerikalik psixolog, olim John Money “Gender” atamasiga ta‘rif berdi va birinchilardan bo‘lib ijtimoiy va psixologik tushuncha sifatida muomalaga kiritdi. Shundan keyin bu termin ko‘pincha feministik nazariya va sotsiologiya sohalarida keng ishlatila boshlagan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti (BMT) ushbu termini quyidagicha ta‘riflaydi: “Gender tenglik – barcha insonlarning jinsidan qat‘iy nazar teng huquq va majburiyatlarga ega bo‘lishi, hamda diskriminatsiyaga yo‘l qo‘ymaslik tamoyilidir”. Ushbu ta‘rifdan ko‘rinadiki, gender tenglik nafaqat huquqiy tenglikni, balki ijtimoiy hayotda amaliy imkoniyatlarning teng ta‘minlanishini ham anglatadi. Asta-sekin BMT va boshqa xalqaro tashkilotlar faoliyati hamda harakati natijasida 1970-yillardan boshlab “Gender Equality” atamasi siyosiy va huquqiy termin sifatida keng qo‘llana boshladi. 1979-yilda qabul qilingan CEDAW konvensiyasi (Ayollarga nisbatan kamsitishning barcha shakllarini yo‘q qilish to‘g‘risidagi konvensiya) gender tenglikning huquqiy asosini yaratadi. Keyinchalik bu prinsip ko‘pchilik davlatlarning qonunchiligida, inson huquqlari to‘g‘risidagi xalqaro hujjatlarda va shu bilan birga, O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida ham o‘z ifodasini topgan. Hammamizga ma‘lumki, bugungi kunda ayollarning huquqlarini toptash, kamsitish bilan bog‘liq huquqbuzarliklar, nafaqat, siyosiy va iqtisodiy sohada, balki kundalik maishiy hayotda ham uchratish mumkin. Ko‘plab ayollarga uy-ro‘zg‘or ishlari, bola tarbiyasi va qarindosh-urug‘lariga g‘amxo‘rlik qilish bilan o‘ta darajada ortiqcha og‘irlik yuklatilib, ta‘lim olish yoki mehnat faoliyatida erkin ishtirok etish imkoniyatlaridan majburan mahrum etilish holatlari kuzatilmoqda. Ba‘zi hollarda ayollar oilaviy qarorlar qabul qilishda, bola tarbiyasi va moliyaviy masalalar yuzasida erkaklarga nisbatan kamroq so‘z huquqiga ega bo‘ladilar. Shu bilan birga, ayollarga nisbatan maishiy zo‘ravonlik, tajovuz, ruhiy hamda jismoniy bosim, ish joylaridagi diskriminatsiya va ijtimoiy stereotiplarning mavjudligi gender tenglikka erishish uchun jiddiy to‘siqlar bo‘lib kelmoqda. Bizning jamiyatimizda gender tenglik va ayollar huquqlarining himoya qilinishi eng muhim ustuvor yo‘nalishlardan biri sifatida e‘tirof etib kelinmoqda. Buni yaqqol misoli O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 58-

moddasida va 2019-yil 2-sentabrda qabul qilingan “Xotin-qizlar va erkaklarning teng huquqlari va imkoniyatlari kafolatlari to‘g‘risida”gi Qonunlarda o‘z aksini topadi. Bulardan ko‘zlangan asosiy maqsad gender tenglikni ta‘minlash, ayollarga nisbatan har qanday kamsitishning oldini olish va ularning ijtimoiy-siyosiy hayotdagi ishtirokini kengaytirish. Bundan tashqari O‘zbekiston BMTning 1979-yilda qabul qilingan “Ayollarga nisbatan kamsitishning barcha shakillarini bartaraf etish to‘g‘risida”gi konvensiysini ratifikatsiya qilgan. O‘zbekiston Respublikasi ham so‘ngi yillarda gender tenglikni ta‘minlash borasida izchil siyosat yuritib kelmoqda. Jahon iqtisodiy forumi (WEF) hisobotiga ko‘ra, dunyo miqiyosda gender tenglik darajasi o‘rtacha 68.8 foizni tashkil etmoqda. 2023-yilda bo‘lib o‘tgan “Global Gender Gap Report”da O‘zbekiston 146 ta davlat orasida 62-o‘rinni egallagan. Oliy Majlis Qonunchilik palatasida ayollar ulushi 2019-yildagi 16 foizdan 32 foizga oshgani ham ushbu yo‘nalishda amalga oshirilayotgan islohotlarning amaliy natijasidir. Ayollar jamiyatda o‘z o‘rnini tobora mustahkamlab, siyosiy hayot, ilm-fan, iqtisodiyot va madaniyat sohalarida sezilarli muvaffaqiyatlarga erishmoqda. Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, gender masalasiga bo‘lgan qarashlar oldingidek tashkiliy va rasmiy darajada emas, balki insoniy ong va tafakkur darajasida o‘zgarib bormoqda. Shuning uchun, bugungi jamiyatimizda gender tenglik asta-sekin qadriyat, ijtimoiy zarurat va ma‘naviy ehtiyoj sifatida ravnaq topmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. World Economic Forum. Global Gender Gap Report 2024. – <https://www.weforum.org/publications/global-gender-gap-report-2024>.
2. O‘zbekiston Respublikasi “Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to‘g‘risida”gi Qonun (O‘RQ-562, 2-sentabr 2019) – <https://lex.uz/docs/-4494849>.
3. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi.